

METATIL TUSHUNCHASINING TILSHUNOSLIKKA KIRIB KELISHI VA UNING O'RGANILISH TARIXI

THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF METATILUS INTO LINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS STUDY

Xolbekova Nargiza Zoxidjonovna

Farg'ona davlat universiteti

akademik litseyi ingliz tili o'qituvchisi

kholbekovanargiza1987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17035597>

Annotatsiya: Maqolada lingvopoetikada metatil tabiiy yoki sun'iy til bo'lib, uning yordamida boshqa til tasvirlanadi. Ta'riflangan til maqsadli til deb ataladi. Bu tillar dunyoning predmetlari, hodisalari, holati bilan tavsiflanadi va shuning uchun u tavsiflovchidir. Odatda til orqali tilga murojat qilishga metatil aytiladi va u ob'ekt tili lingvistik bo'lmagan ob'ektlardagi til nuqtai nazaridan o'rganiladi.

Annotation

A metalanguage is any natural or artificial language used to describe another language. These languages are characterized by the objects, events, state of the world and therefore it is descriptive. The reference to language through language is usually called metalanguage, and it is studied from the perspective of language in non-linguistic objects.

Abstraksiyaning ikkinchi darajasiga kiruvchi metakognitiv faoliyat spekulativ bo'lib, ko'pincha mavhum ob'ektlar va hodisalar bilan bog'liq. Muloqot jarayonida uning mahsuloti faqat og'zaki, ya'ni til yordamida ifodalanishi mumkin. Bunda tabiiy tilning maxsus darajasi, metatil bo'lib u tasvirlash vositasi vazifasini bajaradi. Semiotik yondashuvning asosiy oqimida metatil deganda boshqa, unga nisbatan birlamchi belgi tizimini bildiruvchi ma'lum bir kod tushuniladi.

Metatil – bu har qanday tabiiy yoki sun'iy til bo'lib, uning yordamida boshqa til tasvirlanadi. Ta'riflangan til maqsadli til deb ataladi. Bu tillar dunyoning predmetlari, hodisalari, holati bilan tavsiflanadi va shuning uchun u tavsiflovchidir. Odatda til orqali tilga murojat qilishga metatil aytiladi va u ob'ekt tili lingvistik bo'lmagan ob'ektlardagi til nuqtai nazaridan o'rganiladi. Biz quyidagi ma'lumotlar orqali bularni ko'rib chiqishimiz mumkin:

- Agar ob'ekt tili haqida biror narsa aytmoqchi bo'lsak, biz tildan foydalanishimiz kerak.
- Ob'ekt tilini o'rganish uchun ishlatiladigan tilni metatil deb ataymiz.
- Nazariy jihatdan, metatil bir xil bo'lishi yoki ob'ekt tilini o'z ichiga olishi mumkin.
- Tilshunoslikning ba'zi qismlarida ingliz tilining xususiyatlarini tavsiflash uchun ingliz tilidan metatil sifatida foydalaniladi.
- Biz metatilni (qo'shimcha texnik lug'atga ega ingliz tilini) ob'ekt tillaridan qat'iy ajratamiz kerak.
- Tillarni alohida saqlash Tarski ta'riflaganidek, o'z-o'ziga murojaat qilish paradokslaridan qochish imkonini beradi.

Meta til tushunchasi bugungi kunda ko'plab nazariy fanlarda qo'llaniladi va bunga muhim tamoyil sifatida qaraladi: "Ushbu tamoyilga ko'ra, biz gapda biror narsa haqida nimadir demoqchimiz, bunday holatda biz bu narsaning o'zidan emas, balki uning nomi yoki belgisidan

foydalanamiz. Meta til tushunchasi zamonaviy mantiq, matematika, falsafa va fan metodologiyasi, semiotika va tilshunoslikning eng muhim kategoriyalaridan biri hisoblanadi.

Tabiiy tillar semantik jihatdan yopiqdir. Bu shuni anglatadiki, ular iboraning qo'shimcha lingvistik ma'lumotnomasi, shuningdek, lingvistik iboralarning nomlarini va "to'g'ri", "noto'g'ri", "isbotlanadigan" va boshqa semantic predikatlarni o'z ichiga oladi. 1930-yillarning o'rtalaridan boshlab matematik

Mantiq muammolari va matematika asoslarini o'rganishda "obekt tili" va "meta til" tushunchalari o'rtasidagi farq keng qo'llanila boshlandi. Biroz vaqt o'tgach, u tilshunoslik, semiotika, falsafa va fan metodologiyasida qo'llanila boshlandi. Tilshunoslikda metatillingvistik xususiyatlarni ishlab chiqarish vositasi sifatida qaraladi.

"Metatil" atamasi Lvov Varshava analitik falsafa maktabi tomonidan foydalanishga kiritilgan, bu hodisa S. Lesnevskiy, A. Tarskiy, D. Xilbert, K. Gödel, R. Karnap, G. Frey va boshqalar tomonidan faol o'rganilgan. Demak, R. Karnap va G. Frey ob'ekt tili bilan sub'ekt tilini farqlashni taklif qiladilar. Ular ilgari surgan konsepsiyaga ko'ra, predmet tili, ya'ni metatil ob'ekt tilini, ya'ni tabiiy tilni tasvirlashga chaqiriladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arutyunova N.D. Tilning sodda surati haqida sodda mulohazalar // Til haqida til. M.: Rus madaniyati tillari, 2000. S. 7 19.
2. Yu.V. Rojdestvenskiy. Umumiy filologiya. M.: Yangi ming yillik, 1996.
3. Romashko S.A. Eski Ahddagi til va nutq // Til haqida til. M.: Rus madaniyati tillari, 2000. S. 543 557.
4. N. D. Arutyunovanning umumiy nazorati va tahriri ostida. Moskva: Rus madaniyati tillari, 2000.
5. Cassirer E. Die Sprache und der Aufbau der Gegenstandswelt // Cassirer E. Symbol, Technik, Sprache. Gamburg: Meiner, [1932] 1985.
6. Gauger HM Wort und Sprache. Tübingen: Niemeyer, 1970 yil.
7. Hoenigswald HM Xalq tilshunosligini o'rganish bo'yicha taklif // Ijtimoiy tilshunoslik: UCLA ijtimoiy lingvistik konferentsiyasi materiallari 1964. Gaaga, Parij: Mouton, 1966.
8. Jakobson R. Tilshunoslik va poetika // Tildagi uslub. Ed. TA Sebeok tomonidan. Kembrij (Massa.): MIT Press, 1960. P. 350 377.
9. Niedzelski NA & Preston DR Xalq tilshunosligi. Berlin; Nyu-York: Mouton de Gruyter, 2000. Olschansky H. Volksetymologie. Tübingen: Niemeyer, 1996.
10. Romaschko SA Zur poetischen Technik Hesiods: Erga 760 764. - Listy filologické. 115. 1992. 1, 115 119.
11. Sprachgefühl Sprachgefühl? Vier Antworten auf eine Preisfrage. Geydelberg: Lambert Shnyder, 1982 yil.